

BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHISINING IJODIY TAFAKKURINI OSHIRISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Pazilova Gulasal Shavkatovna

Qo'qon ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470999>

Annotatsiya

Ushbu maqolada bo'lajak musiqa o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Musiqa ta'limi jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda interfaol metodlarning qo'llanilishi orqali talabalarning ijodiy salohiyatini yuksaltirish mexanizmlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: ijodiy tafakkur, innovatsion ta'lim texnologiyalari, musiqa pedagogikasi, interfaol metodlar, kasbiy kompetensiya, kreativ yondashuv.

Аннотация

В статье анализируются теоретические и практические аспекты эффективного использования инновационных образовательных технологий в развитии творческого мышления будущих учителей музыки. Раскрываются механизмы повышения творческого потенциала студентов посредством использования современных педагогических подходов, информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов в процессе музыкального образования.

Ключевые слова: творческое мышление, инновационные образовательные технологии, музыкальная педагогика, интерактивные методы, профессиональная компетентность, творческий подход.

Annotation

This article analyzes the theoretical and practical aspects of the effective use of innovative educational technologies in the development of creative thinking of future music teachers. The mechanisms for improving students' creative potential through the use of modern pedagogical approaches, information and communication technologies, and interactive methods in the process of music education are highlighted.

Keywords: creative thinking, innovative educational technologies, music pedagogy, interactive methods, professional competence, creative approach.

Hozirgi davrda ta'lim tizimida kechayotgan islohotlar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish, ularni mustaqil fikrlovchi, ijodiy yondashuvga ega shaxs sifatida tarbiyalashni talab etmoqda. Ayniqsa, musiqa ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirish muhim o'rin tutadi, chunki musiqa san'ati inson estetik didini, his-tuyg'ularini va badiiy idrokini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan innovatsion ta'lim texnologiyalaridan oqilona foydalanish bo'lajak musiqa o'qituvchisining professional tayyorgarligida asosiy omillardan biridir.

Ijodiy tafakkur inson tafakkurining eng yuqori bosqichi bo'lib, u shaxsning mavjud bilim va tajriba asosida yangilik yaratish, nostandart yechimlar topish, estetik va badiiy hodisalarni o'ziga xos tarzda idrok etish qobiliyatini ifodalaydi. Pedagogik nuqtai nazardan, ijodiy tafakkur

– bu o‘qituvchining o‘quv jarayonida yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish, o‘quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan faoliyatidir.

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining ijodiy tafakkuri mazmun jihatidan ko‘p qirrali tushuncha bo‘lib, u musiqiy, estetik, intellektual, emosional va kommunikativ komponentlarning uyg‘unlashuvi asosida shakllanadi. Chunki musiqa fani nafaqat nazariy bilimlar majmui, balki inson hissiyotlari, tasavvuri va estetik dunyoqarashini boyituvchi ijodiy sohadir. Shu boisdan, musiqa o‘qituvchisining tafakkuri faqat bilim darajasini emas, balki musiqiy g‘oyalarni his etish, ularni o‘z talqinida ifodalash va pedagogik faoliyatga moslashtira olish darajasini ham ko‘rsatadi.

Ijodiy tafakkur jarayoni musiqiy idrok, tasavvur, fantaziya, intuitsiya, emotsional his-tuyg‘ular, tahliliy va sintezlovchi fikrlash kabi psixologik mexanizmlarga asoslanadi. Masalan, musiqiy asarni tahlil qilishda bo‘lajak o‘qituvchi nafaqat uning ohangiy tuzilmasini, balki undagi badiiy g‘oyani, muallif niyatini va estetik qiymatini his etadi. Bu esa musiqiy tafakkurning ijodiylik darajasini belgilaydi.

Shuningdek, bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining ijodiy tafakkuri ularning kasbiy kompetensiyasining tarkibiy qismi sifatida quyidagi jihatlarda namoyon bo‘ladi:

Didaktik ijodkorlik – dars jarayonida yangi metod va shakllarni qo‘llay olish qobiliyati;

Badiiy ijodkorlik – musiqiy asarlarni o‘ziga xos tarzda talqin etish, aranjirovka va improvizatsiya qilish mahorati;

Kommunikativ ijodkorlik – o‘quvchilar bilan samarali muloqot o‘rnatish, ularning musiqiy qiziqishlarini uyg‘ota olish;

Refleksiv ijodkorlik – o‘z faoliyatini tahlil qilib, uni takomillashtirish yo‘llarini topa bilish.

Zamonaviy musiqa pedagogikasi shuni ko‘rsatadiki, ijodiy tafakkur o‘qituvchining shaxsiy pozitsiyasi va o‘z ustida ishlash madaniyati bilan chambarchas bog‘liq. Innovatsion yondashuvlarga ochiqlik, yangilikni qabul qilishga tayyorgarlik, o‘z faoliyatida interfaol texnologiyalarni qo‘llay bilish – bularning barchasi bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining ijodiy tafakkurini rivojlantiruvchi asosiy omillardir.

Shu nuqtai nazardan, oliy ta‘lim jarayonida bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarda ijodiy tafakkurni shakllantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar yaratilishi lozim:

Talabalarda musiqiy estetik idrokni rivojlantirishga yo‘naltirilgan topshiriqlar tizimini joriy etish;

Ijodiy muhitni shakllantirish, musiqiy laboratoriyalar va sahna mashg‘ulotlarini tashkil etish;

Axborot texnologiyalaridan foydalanib, musiqiy tahlil, tinglash va kompozitsiya bo‘yicha innovatsion platformalardan foydalanish;

Talabalarining mustaqil ijodiy faoliyatini rag‘batlantirish – loyihalar, musiqiy tanlovlar, veb-portal va podkastlarda ishtirok etish orqali.

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining ijodiy tafakkuri – bu nafaqat badiiy qobiliyat, balki o‘z pedagogik faoliyatiga yangilik kiritishga intilish, musiqiy bilimni amaliy faoliyatga ijodkorona tatbiq etish madaniyatidir. U ta‘lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi va o‘qituvchini zamonaviy musiqiy-pedagogik tafakkur darajasiga olib chiquvchi muhim sifat sifatida qaraladi.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o‘qituvchi faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, musiqa ta‘limida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati yanada yuqoridir, chunki u nafaqat nazariy bilimlarni

o'zlashtirishni, balki musiqiy idrok, his-tuyg'u, estetik tafakkur va ijodiy faoliyatni rivojlantirishni ham ta'minlaydi. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoni an'anaviy o'qitishdan farqli ravishda interaktiv, talaba markazli, natijaga yo'naltirilgan shaklga ega bo'ladi.

Innovatsion ta'lim texnologiyasi tushunchasi mazmunan o'qitish jarayoniga yangicha yondashuvlarni, ilg'or pedagogik metodlarni, axborot-kommunikatsiya vositalarini, hamda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi faol muloqotni tashkil etuvchi uslublarni qamrab oladi. Bu texnologiyalar talabalarning mustaqil fikrlashini, kreativ yondashuvini, o'z fikrini erkin ifoda etish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Musiqqa ta'limida innovatsion texnologiyalarning o'rni bir necha yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

AKT musiqqa o'qituvchisining kasbiy faoliyatini samarali tashkil etish, musiqiy materiallarni tahlil qilish, o'rganish va tarqatishda muhim rol o'ynaydi. Kompyuter dasturlari (midi, notation, sound editing), virtual cholg'ular, raqamli audio tizimlar, mobil ilovalar, onlayn o'quv platformalar (YouTube, MuseScore, Soundtrap va boshqalar) musiqqa ta'limini yanada interfaol va amaliy yo'naltirilgan shaklga olib kiradi. AKT vositalari yordamida talabalar:

- musiqiy asarlarni virtual tarzda ijro etish va tahlil qilish;
- o'z ijod mahsullarini audio yoki video formatda yaratish;
- o'qituvchi bilan onlayn muloqot va fikr almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bu esa ularning mustaqil o'rganish faoliyatini kuchaytiradi hamda musiqiy tafakkur va texnik malakani rivojlantiradi.

2. Interfaol o'qitish metodlari

Innovatsion ta'lim texnologiyalarining muhim jihatlaridan biri — bu interfaollik tamoyilidir. "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Sinkveyn", "Loyiha asosida o'qitish", "Debat", "Raqobatli topshiriqlar" kabi metodlar talabalarni faol o'quv subyekti sifatida jarayonga jalb etadi. Musiqqa darslarida bunday yondashuvlar ijodiy muhitni shakllantirib, har bir talabaga o'z g'oyasini amalda sinab ko'rish imkonini beradi.

Masalan, "Loyihaviy ta'lim texnologiyasi" asosida talabalar ma'lum musiqiy janr yoki kompozitor ijodiga oid loyiha tayyorlaydi; bu jarayonda ular nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, balki ijodiy izlanish, tahlil, baholash, taqdimot qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

3. Gamifikatsiya (o'yinlashtirish texnologiyasi)

Musiqqa o'qitish jarayoniga o'yin elementlarini kiritish talabalar motivatsiyasini kuchaytiradi, ta'limni hissiy jihatdan boyitadi. Masalan, ritmik mashqlarni o'yin shaklida bajarish, "nota tanlash" yoki "melodiya topish" kabi interfaol topshiriqlar o'quvchilarda musiqiy idrok va diqqatni rivojlantiradi.

Gamifikatsiya orqali o'qituvchi baholashni ham ijodiy shaklda amalga oshirishi mumkin — talabalar ball emas, balki "musiqiy yulduzlar", "nota darajalari" yoki "kompozitor unvonlari"ni qo'lga kiritadilar. Bu esa raqobat emas, balki ijodiy o'sishga yo'naltirilgan sog'lom muhitni yuzaga keltiradi.

4. STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)

So'nggi yillarda dunyo ta'lim tizimida keng tarqalgan STEAM yondashuvi musiqqa ta'limida ham katta imkoniyatlar yaratmoqda. Musiqqa "Art" komponenti sifatida boshqa fanlar bilan

integratsiyada o'rganilganda, talabalar dunyoqarashi kengayadi, tafakkuri tizimli va tarmoqli tarzda rivojlanadi. Masalan, musiqa va matematika o'rtasidagi ritmik nisbatlar, yoki texnologiya bilan uyg'unlikda tovushni raqamli qayta ishlash jarayonlari o'quvchilarning tahliliy va ijodiy fikrlashini kuchaytiradi.

5. Virtual va raqamli ta'lim muhiti

Masofaviy o'qitish, onlayn platformalar va raqamli laboratoriyalar musiqiy ta'limni kengaytirish imkonini beradi. Bu jarayon, ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda dolzarb bo'lib, o'qituvchilar uchun yangi pedagogik formatlarni shakllantirdi. Virtual sinflar, raqamli audio tahlil vositalari, bulutli fayl almashish tizimlari musiqa o'qituvchisi faoliyatida zamonaviy vositaga aylandi.

Bunday sharoitda o'qituvchi endi bilim manbai emas, balki **yo'lboshchi, fasilitator, motivator** sifatida namoyon bo'ladi. Innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llagan pedagog o'z darslarini interfaol, dinamik, musiqiy-estetik jihatdan boy shaklda tashkil etadi.

Bo'lajak musiqa o'qituvchisining ijodiy tafakkurini rivojlantirish jarayoni murakkab, tizimli va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan pedagogik jarayondir. Bu jarayon faqat musiqiy bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki o'qituvchining shaxsiy ijodiy salohiyatini ochib berish, mustaqil fikrlash, musiqiy g'oyalarni talqin etish va yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish qobiliyatlarini shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Ijodiy tafakkurni rivojlantirish mexanizmi mohiyatan o'quv jarayonini motivatsion, kognitiv, amaliy va reflektiv bosqichlarda tashkil etishni talab etadi. Har bir bosqich o'ziga xos maqsad, mazmun va natijaga ega bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'langan holda ijodiy o'sishning yagona tizimini tashkil etadi.

1. Motivatsion bosqich

Bu bosqichda talabalarda ijodiy faoliyatga, musiqaga va o'z kasbiga bo'lgan qiziqishni shakllantirish muhim o'rin tutadi. Ijodiy tafakkur faollashuvi avvalo ichki motivatsiyadan boshlanadi. Shu sababli, dars jarayonida o'qituvchi quyidagi sharoitlarni yaratishi lozim:

musiqiy mavzularni hayotiy va estetik jihatdan qiziqarli tarzda yoritish;

mashg'ulotlarda interfaol o'yin, muammoli savollar, musiqiy topishmoqlarni qo'llash;

talabalarni musiqiy tanlovlar, ijodiy festivallar, kompozitsiya mashg'ulotlariga jalb etish.

Motivatsion muhit talabalarda "men ham ijod qila olaman", "mening fikrim muhim" degan ichki ishonchni shakllantiradi. Bu ishonch esa keyingi bosqichlarda ijodiy tafakkurning faol ishlashiga turtki bo'ladi.

2. Kognitiv bosqich

Bu bosqichda talabalar musiqiy bilim, nazariya, tarix, kompozitsion asoslar, ritmika, musiqiy shakl, ohang, intonatsiya, garmoniya kabi ilmiy-amaliy tushunchalarni chuqur o'zlashtiradilar. Ammo bu jarayon passiv bilim olish shaklida emas, balki tahlil, solishtirish, sintez va umumshtirish asosida tashkil etilishi lozim.

O'qituvchi talabalarni musiqiy asarlarning:

g'oyaviy mazmunini anglashga,

badiiy ifoda vositalarini tahlil etishga,

asarlarning tarixiy va madaniy kontekstini tushunishga,

muallif niyati va ijro interpretatsiyasini tahlil qilishga o'rgatadi.

Shunday qilib, kognitiv bosqichda ijodiy tafakkur musiqiy tafakkur bilan uyg'unlashadi. Bu jarayonda innovatsion texnologiyalar — multimedia vositalari, audio-analiz dasturlari,

virtual sintezatorlar, kompozitsion dasturlar (Sibelius, FL Studio, MuseScore) kabi platformalardan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

3. Amaliy bosqich

Amaliy bosqich ijodiy tafakkurning eng faol ifoda topuvchi qismidir. Bu davrda talabalar o'z musiqiy g'oyalarni real faoliyatda sinovdan o'tkazadilar — kompozitsiya yaratadilar, musiqiy asarlarni qayta aranjirovka qiladilar, improvizatsiya mashg'ulotlarida ishtirok etadilar, musiqiy dars loyihalarini ishlab chiqadilar.

O'qituvchi bu jarayonda yo'l boshchi (fasilitator) rolini bajarib, har bir talabani o'z imkoniyatidan kelib chiqib ijod qilishga undaydi. Masalan:

“Yangi ohang yaratish” mashg'uloti orqali talabalar o'z ohanglarini ishlab chiqadilar;

“Mavzuli kompozitsiya” topshirig'ida ular ma'lum mavzuni musiqiy shaklda ifodalaydilar;

“Pedagogik ijodiy loyiha”da esa talabalar musiqiy darsning yangicha formatini ishlab chiqadilar (masalan, raqamli sintezatorlardan foydalangan dars yoki virtual xor mashg'uloti).

Amaliy faoliyat ijodiy tafakkurni faollashtiradi, musiqiy g'oyalarni amaliyot bilan bog'laydi va talabalarda o'ziga xos uslubni shakllantiradi.

4. Reflektiv bosqich

Ijodiy tafakkurning rivojlanishida refleksiya — o'z faoliyatini tahlil qilish, baholash va takomillashtirish bosqichi nihoyatda muhimdir. Reflektiv jarayon orqali talaba o'z ijodiy natijalarini tahlil qiladi, kamchilik va yutuqlarini aniqlaydi, o'z ijodiy o'sish yo'lini belgilaydi.

Bu bosqichda quyidagi metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi:

“Ijodiy kundalik” yuritish – talabalar har bir mashg'ulotda o'z his-tuyg'ulari, g'oyalari va yangiliklarini yozib boradilar;

O'zaro tahlil va baholash – talabalarning bir-birining ijodiy ishlarini tahlil qilishi, konstruktiv fikr bildirish;

Reflektiv suhbat – o'qituvchi va talaba o'rtasida ijodiy jarayon bo'yicha muloqot, o'zgarish va yutuqlarni muhokama qilish.

Refleksiya talabaning ijodiy tafakkurini chuqurlashtiradi, o'z imkoniyatini baholay olish, tanqidiy fikrlash va o'z ustida ishlash madaniyatini shakllantiradi.

5. Tizimli pedagogik shart-sharoitlar

Ijodiy tafakkurni rivojlantirish mexanizmlari samarali bo'lishi uchun quyidagi pedagogik omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

Ijodiy muhit yaratish (studiya, laboratoriya, sahna mashg'ulotlari, audio-video resurslar bilan jihozlangan sinflar);

Individual yondashuv – har bir talabaning musiqiy uslubi va qobiliyatini hisobga olish;

Multidissiplinar integratsiya – musiqa fanini psixologiya, texnologiya, san'at tarixi bilan uyg'unlashtirish;

O'zaro hamkorlik va muloqot – o'qituvchi va talaba, talaba va guruh o'rtasida ijodiy fikr almashuvni rag'batlantirish.

Mazkur mexanizmlar o'zaro uyg'unlikda qo'llanilganda, ijodiy tafakkurning rivojlanish dinamikasi izchil, barqaror va natijador bo'ladi. Ijodiy tafakkurni rivojlantirish mexanizmlarini to'g'ri yo'lga qo'yish bo'lajak musiqa o'qituvchisining kasbiy shakllanishida hal qiluvchi omildir. Motivatsion, kognitiv, amaliy va reflektiv bosqichlarning integratsiyasi natijasida talaba nafaqat musiqiy ijodkor sifatida, balki innovatsion tafakkurli pedagog sifatida yetishib chiqadi. Shu

bilan birga, bu mexanizmlar musiqa ta'limini zamonaviy, interfaol va kreativ yo'nalishda tashkil etish uchun asos yaratadi.

Xulosa. amonaviy ta'lim tizimi, xususan, musiqa ta'limi sohasida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish masalasi dolzarb yo'nalishlardan biri sanaladi. Ijodiy tafakkur – bu shaxsning musiqiy tasavvur, his-tuyg'u, estetik did va badiiy fikrlash qobiliyatlarini uyg'un holda namoyon etish jarayonidir. Bo'lajak musiqa o'qituvchilari uchun ijodiy tafakkurning yuksak darajada shakllanishi ularning kelajakdagi pedagogik faoliyati samaradorligini belgilaydi. Innovatsion ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish bu jarayonning eng muhim mexanizmlaridan biri bo'lib, u ta'lim mazmunini yangilash, musiqiy bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash, shaxsning mustaqil, ijodiy fikrlash salohiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlar, raqamli platformalar, modulli o'qitish, loyiha asosidagi ta'lim, virtual musiqa laboratoriyalari kabi texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilarni mustaqil izlanishga, ijodiy yondashuvni rivojlantirishga undaydi. Ijodiy tafakkurni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishda quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi: o'quv jarayonini shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish, musiqiy amaliyot va nazariyani integratsiyalash, ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash, ijodiy muhitni shakllantirish va refleksiv tahlil madaniyatini rivojlantirish. Innovatsion ta'lim texnologiyalariga asoslangan yondashuv bo'lajak musiqa o'qituvchisining ijodiy tafakkurini rivojlantirishda asosiy omil bo'lib, ular musiqiy-pedagogik jarayonni yangicha mazmunda tashkil etish, ta'lim oluvchining ijodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish va ilm-fan sohasini rivojlantirish to'g'risida"gi qarorlari va farmonlari. – Toshkent, 2020-2024.
2. Karimov, I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Jo'rayev, M., To'xliyeva, N. Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Qodirova, M. Musiqa ta'limida ijodiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Xusanov, D. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ularning pedagogik amaliyotdagi qo'llanilishi. – Samarqand, 2020.
6. Dewey, J. Art as Experience. — New York: Minton, Balch & Company, 1934.
7. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York: Basic Books, 1983.
8. Runco, M.A., Jaeger, G.J. "The Standard Definition of Creativity." Creativity Research Journal, 24(1), 2012.